

Guía rápida para crear un perfil personal en ORCID

Rodrigo Ernesto Fernández Schütz

Proyecto InES Ciencia Abierta INCA-210002

Universidad de Chile

Versión octubre de 2023

Introducción

Esta guía contiene los pasos a seguir para poder generar el identificador persistente de investigador(a) en ORCID, el que permite vincular a la persona con su productividad científica y que se puede vincular a distintos procesos y desambiguar las autorías en publicaciones.

Sobre ORCID

ORCID, que significa Open Researcher and Contributor ID, es una organización global sin fines de lucro, cuya visión es que los(las) que participan en la investigación y la innovación estén identificados(as) y conectados(as) de manera única con sus contribuciones a través de disciplinas, fronteras y tiempos.

Los perfiles ORCID son personales y se pueden actualizar manual o vinculados a través de diversas plataformas que pueden actualizar datos. En el caso de la Universidad de Chile existe una cuenta institucional, que se puede vincular con los perfiles personales para ser otra fuente de intercambio de datos.

Paso a paso para crear un perfil en ORCID:

1. Ingrese a Orcid.org y seleccione idioma en el extremo superior derecho. Por defecto viene inglés

2. Presione Regístrese ahora:

1

REGÍSTRESE

Obtenga su identificador único ORCID: es gratuito y solo le tomará un minuto. ¡regístrese ahora!

2

UTILICE SU ORCID iD

Use su ID, cuando se le indique, en sistemas y plataformas, desde solicitudes de subvenciones hasta el envío de manuscritos y más, para garantizar que reciba el reconocimiento por todas sus contribuciones.

3

COMPARTA SU ORCID iD

Cuanta más información conecte a su registro ORCID, más se beneficiará al compartir su ID, así que otorgue a la organización en la que confía el permiso para actualizar su registro, así como para agregar sus afiliaciones, direcciones de correo electrónico, otros nombres por los cuales sea conocido y más.

3. Complete sus datos personales:

Cree su ORCID iD

Este es el paso 1 de 3

DE ORCID **términos de uso de ORCID**, solo puede registrar un ORCID iD para usted. ¿Ya tiene un ORCID iD? [Iniciar sesión](#)

Nombre

Rodrigo

Apellido(s) (Opcional)

Fernández

Correo electrónico principal

rodrigofernandez_s@uchile.cl

Confirmar el correo electrónico primario

rodrigofernandez_s@uchile.cl

Correo electrónico adicional (Opcional)

rodrigofer@gmail.com

[+ Agregue otro correo electrónico](#)

[VOLVER](#)

[SIGUIENTE](#)

4. Presione siguiente y seleccione la persona que podría ser usted, en base a bases de datos internacionales previamente existentes:

¿Esta persona podría ser usted?

Nombre	Apellido	Afiliaciones	Ver el registro
Laura	Fernández-Rodrigo	Cátedra Educación y Adolescencia Abel Martínez Oliva, Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament, Universidad Complutense de Madrid Facultad de Educación, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Lleida	Ver el registro
Alba	Fernández-Rodrigo		Ver el registro
María Teresa	Fernández Rodrigo	Universidad de Zaragoza	Ver el registro
ana belen	fernandez rodrigo		Ver el registro
Rodrigo	Fernandez	Sanatorio Allende, Universidad Nacional de Córdoba	Ver el registro

YA TENGO UN ID, VOLVER AL INICIO DE SESIÓN

NINGUNA DE ESTAS PERSONAS SOY YO; CONTINUAR CON EL REGISTRO

5. Si no está en la lista, seleccione “Ninguna de estas personas soy yo” y siga al paso siguiente. Cree su contraseña y presione “Siguiente”:

Cree su ORCID iD

Este es el paso 2 de 3

Contraseña

.....

- 8 caracteres o más
- 1 letra o símbolo
- 1 número

Confirmar contraseña

.....

Ajustes de notificaciones

ORCID envía notificaciones de correo electrónico sobre artículos relacionados con su cuenta, seguridad y privacidad, incluyendo solicitudes de permiso para actualizar su registro por parte de organizaciones miembros de ORCID y cambios realizados a su registro por parte de dichas organizaciones.

También puede optar por recibir correos electrónicos sobre nuevas características y consejos para sacarle el máximo partido a su registro ORCID.

- Envíenme correos electrónicos trimestrales acerca de las características de ORCID y con consejos. *Para recibir estos correos electrónicos también tiene que verificar su dirección de correo electrónico principal.*

Después del registro puede cambiar sus ajustes de notificaciones en cualquier momento, en la sección de ajustes de la cuenta de su registro de ORCID.

[VOLVER](#)

[SIGUIENTE](#)

6. Seleccione la opción “Público” y regístrese, creando su perfil ORCID:

Cree su ORCID iD

Este es el paso 3 de 3

Configuraciones de privacidad

Su ORCID iD le conecta a su registro ORCID, que puede contener enlaces a sus actividades de investigación, afiliaciones, premios, otras versiones de su nombre y más. Usted controla este contenido y quién puede verlo.

De forma predeterminada, ¿quién puede ver la información añadida a su registro ORCID?

- **Público** (87% de nuestros usuarios selecciona esta opción)
- **Organizaciones de Confianza** (5% de nuestros usuarios selecciona esta opción)
- **Privado** (8% de nuestros usuarios selecciona esta opción)

Más información en la configuración de privacidad

Términos de uso

- Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso de ORCID](#) y acepto que mis datos sean de acceso público cuando estén marcados como «Visibles para todos».
- Doy mi consentimiento para que mis datos se procesen en los Estados Unidos. [Más información sobre cómo ORCID procesa sus datos.](#)

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

[VOLVER](#)[REGÍSTRESE](#)

- Edite los datos de su perfil, vinculando su currículum, incluyendo estudios, proyectos y publicaciones. En el caso de vínculo con la Universidad de Chile debe seleccionar el ROR 047gc3g35

id
https://orcid.org/
0000-0002-3594-4592
[Vista previa del registro público](#)

Correos electrónicos
 rodrigo.fernandezs@utem.cl
 rodrigofernandez.s@uchile.cl
 rorrocalling@gmail.com

Enlaces a sitios web y redes sociales

Palabras clave
 Bibliotecología

Países
 Chile

Versión imprimible

Nombres
 Nombre
 Rodrigo Ernesto Fernández Schütz

Biografía
 Público

Actividades
 Plegar todo

Empleo (2)
 + Agregar Ordenar

Universidad de Chile: Santiago, Santiago, CL
 Público

2023-03-01 hasta la fecha | Analista en Unidad de Estudios e Indicadores (Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo)
 Empleo [Mostrar más detalles](#)

Fuente: Rodrigo Ernesto Fernández Schütz

Universidad de Chile: Santiago, Santiago, CL
 Público

Con estos pasos el perfil personal ORCID ha sido creado. Lo que debe hacer a continuación es hacer la carga manual de su productividad o buscar y vincularse a bases de datos internacionales para importar su información.

8. Haga clic en agregar y elija la opción Buscar y enlazar:

▼ Obras (1) + Agregar ☰ Ordenar

Seleccionar todo (1) Elementos seleccionados actualmente (0) Acciones ▼

Rol de las bibliotecas en la reinserción socioeducativa de adolescentes privados de libertad. Análisis de bibliotecas de cinco centros latinoamericanos de reclusión juvenil

Información, cultura y sociedad
2023-06-05 | Artículo de revista
DOI: [10.34096/ics.i48.12492](https://doi.org/10.34096/ics.i48.12492)
CONTRIBUYENTES: Cherie Flores-Fernández; Maureen Civilo-Becerra; Pamela Avilés Cañón; Rodrigo Felicitas Schutz

Fuente: Crossref 🗑️

Dropdown menu options:
- Buscar y enlazar
- Añadir DOI
- Añadir identificador PubMed
- Añadir BibTeX
- Enlazar manualmente

9. Se pueden vincular distintos tipos de documentos desde varias fuentes de datos, las que se muestran en las siguientes pantallas:

Vincular trabajos ✕

Los asistentes de búsqueda y enlace son la forma recomendada de rellenar el registro. Hacen que la adición de trabajos, la financiación y las revisiones por pares sean sencillas y le ahorran tiempo al actualizar su registro manualmente. Seleccione una plataforma de la lista siguiente para empezar a vincular elementos a su registro.

[Más información sobre cómo vincular trabajos a su registro ORCID](#)

Asistentes de búsqueda y enlace disponibles (17)

Tipo de obra: Todos

Área geográfica: Todos ▼

g journal papers, proceedings, dissertations, and books.

search engines. It searches metadata about more than 100

[Crossref Metadata Search](#)

- Airiti
- BASE - Bielefeld Academic Search Engine
- Crossref Metadata Search
- DOE OSTI.GOV
- DataCite
- Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
- Europe PubMed Central
- GND Network
- HAL
- ISNI
- JaLC
- MLA International Bibliography
- OpenAIRE Explore
- Redalyc
- Research Data Australia
- Scopus - Elsevier
- The Lens

Al realizar este proceso, las nuevas publicaciones se irán cargando automáticamente a su perfil personal ORCID, previa autorización suya.

Finalmente se entregan algunas recomendaciones para la publicación de documentos con filiación de la Universidad de Chile

BUENAS PRACTICAS EN LA PUBLICACION DE DOCUMENTOS CON FILIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Recomendaciones para los(as) autores(as) para firmar la(s) autoría(s) y evitar ambigüedad

- Firmar siempre de la misma manera
- Usar nombre de pila desarrollado sin reducir a inicial, por ejemplo, Catherine O'Brian y no C. O'Brian
- Unir los nombres de pila compuestos con un guion, por ejemplo, Marco-Antonio Moracho.
- De acuerdo con recomendaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la U. de Chile, se recomienda usar los dos apellidos
- Unir los apellidos compuestos con un guion, por ejemplo, Sofía García-Huidobro Moraga
- Para los nombres que incluyen partículas (de, la, de la), se sugiere no incluirlas o bien unir las con guion, por ejemplo, Emilio de-la-Banda.
- Es importante también normalizar el nombre de la afiliación institucional, evitando siglas y abreviaciones. Por ejemplo, para la Universidad de Chile se sugiere usar la siguiente estructura: universidad/facultad/departamento, en español.